

ИЗАЗОВИ ЗДРАВСТВЕНИХ СИСТЕМА И ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАДРУГЕ У МЕЂУНАРОДНОМ И НАЦИОНАЛНОМ КОНТЕКСТУ

МИЛОРАД СТАМЕНОВИЋ

„Inventis CTC”

Браће Миладинов 21, Београд, Србија
m.stamenovic@rocketmail.com

САЖЕТАК: У овом раду приказани су различити модели здравствених система у свету као и одабрани изазови од значаја са којима се суочавају. Такође су приказани историјски и модерни концепти развоја здравствених задруга у одабраним државама укључујући и Републику Србију. Посматрајући дугорочну одрживост различитих модела здравствених система указује се на одређене недостатке али и на значајну улогу здравственог задругарства у тим системима током времена како у међународном тако и у националном контексту. Приказан је и поглед на рад здравствених задруга током пандемије изазване вирусом ковид-19 у одабраним државама са примерима иновација у организационом смислу које су здравствене задруге примениле у циљу повећања ефикасности и одговора на пословне и здравствене изазове. Потенцијални одговор на приказане недостатке здравствених система је и разматрање успостављања и оснаживања здравствених задруга имајући у виду њихову улогу у тим системима током историје, с посебним освртом на Републику Србију где су здравствене задруге основане још током 19. века. Међутим, иако су по својој организацији представљале узор развоја здравствених задруга у свету, оне у Србији од 1949. године готово да нису постојале. Пратећи генезу развоја ових организација и њихову савремену улогу дошло се до закључака који указују на њихову флексибилност и отпорност да се адаптирају на нове социо-економске услове, њихову иновативност, значај и допринос у друштвима током историјског деловања али и током новонастале пандемије. У раду је указано и на потребу за променом јавних политика чиме би се омогућило успостављање

већег броја здравствених задруга у Републици Србији, као одговор на растуће изазове здравственог система.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: здравствене задруге, здравствени систем, историја задругарства, вирус ковид-19

Задруге представљају облик организације физичких лица у циљу остваривања заједничког интереса, а послују у складу са задружним принципима. Једна од врста задруга јесу и здравствене задруге које имају дугу историју и које су мењале своје организационе форме, начине финансирања али и врсте услуга које су омогућавале својим корисницима. Данас је у свету међународни здравствено-задружни покрет од све већег значаја управо због повећаног приступа здравственој заштити коју омогућава овакав облик организације, као и због изазова са којима се данас суочавају различити облици здравствених система у свету.

Како са једне стране број здравствених задруга у свету расте, с друге, изазови здравствених система не јењавају те смо у раду приказали управо одабране изазове различитих здравствених система, њихове карактеристике као и улогу здравствених задруга које могу да понуде одређена решења. Дат је и приказ историјског и модерног контекста рада здравствених задруга у различитим државама као и рада ових организационих форми током пандемије вирусом ковид-19.

Циљ овог рада јесте да се прикажу фактори од значаја код различитих здравствених система у свету, а да се прикаже улога здравствених задруга као потенцијалног решења. У овом случају предлог решења заснива се на историјској и модерној улози здравствених задруга у свету те је дат приказ њихове улоге и развоја у различитим државама света као и у Републици Србији. Такође, предочена је и Иницијатива за оснивање здравствених задруга у Републици Србији из 2020. године, која има за циљ промену јавних политика засновану на ранијим истраживањима и указује на предности здравствених задруга као организационих форми у различитим облицима здравствених система, а пре свега у циљу повећане доступности здравствене заштите.

Методолошки посматрано коришћене су дедуктивне методе (индиректне, хипотетички-дедуктивне) и индуктивне методе анализе и синтезе у раду изабраних сегмената од значаја, односно, здравствених система и проблема али и рада здравствених задруга. Такође, урађена је и економско-историјска, ретроспективна анализа на међународном нивоу како посматраних здравствених система тако и рада здравствених задруга, где приказ рада здравствених задруга у различитим државама света представља посебан значај имајући у виду заступљеност у литератури. Посебна пажња је посвећена сегментима од значаја за Републику Србију, како у виду историјског рада здравствених задруга тако и у погледу нових иницијатива на успостављању и јачању овог сектора што се може сматрати и менаџерском импликацијом рада.

У том циљу, анализирани су архивски документи, извештаји релевантних стручних организација, научни и стручни радови и књиге (укључујући и лонгитудиналне студије историјског развоја), видео и аудио пре-

зентације – како би се направио приказ о утицају и раду здравствених задруга у свету, али и како би се додатно указало на значај здравственог задругарства. Посебан проблем у анализи рада здравствених задруга, њиховог значаја и компарације са другим организационим облицима у пословању јесте недостатак података и различито тумачење класификације рада здравствених задруга при бележењу података у различитим државама (нпр. различитој номенклатури у статистици, недовољном праћењу статистичких водича издатих од стране Међународног задружног савеза и др.). Са овим проблемом се суочавамо контролишући податке из различитих извора и дајући потребна појашњења у оквиру приказаних података и резултата истраживања.

ЗДРАВСТВЕНИ СИСТЕМИ КАО ОКВИР ЗА РАД ЗДРАВСТВЕНИХ ЗАДРУГА

У различитим државама су формиране различите организационе форме здравственог система. Утицај на формирање одређеног облика здравственог система има пре свега законско-правни оквир, начин финансирања као и степен покривености за различита обољења и друге здравствене проблеме [ИНСО report, 2018]. У Републици Србији је установљен *Бизмарков модел* организације здравственог система, чије је основно обележје у контексту финансирања здравственог система – начин прерасподеле и прикупљања финансијских средстава које се врши кроз порезе и доприносе запослених и послодаваца. Овај модел је настао још 1883. године и добио је име по оснивачу *државе благодинања* – Оту фон Бизмарку. Иницијално развијен у Пруској, овај систем је данас такође имплементиран у Француској, Белгији, Јапану, неким државама Латинске Америке, али и бившим југословенским републикама [Џузовић и др. 2019; РННР 2020].

У свету постоје и други облици организације здравствених система попут *Беврицовой модела* (William Henry Beveridge) који је ове године (2020) био препоручен од стране стручњака (здравствених економиста) Светске здравствене организације за ниже и средње развијене државе. У оквиру Беврицовог модела здравственог система постоји разлика у односу на начин финансирања које је другачије у поређењу са Бизмарковим моделом. Наиме, основно обележје овог система у контексту финансирања здравственог система огледа се у финансирању из буџета државе и тиме се омогућава додатно растерећење корисника услуга здравственог система. Овај модел успостављен је у Великој Британији знатно касније (1948) од Бизмарковог модела [Џузовић и др. 2019]. Такође, овај облик здравственог система је распрострањен у државама Северне Европе, Великој Британији и бројним другим државама широм света. Свакако да Беврицов модел организације здравственог система пружа одређене предности у односу на Бизмарков модел, али, ипак је евидентно да значајан број држава такође користи и мешовити здравствени систем који представља комбинацију ова два наведена система (у литератури се понекад реферишу као појашњење и терминолошки одређују и као: БИЗ-Евриц и БЕВ-Марк).

Раније успостављени и трећи значајан модел јесте Семашков (1918), али је он готово искорењен из употребе иако представља основу данашњег здравственог система Руске Федерације [Џузовић и др. 2019]. Интересантно је да је при оснивању овог здравственог система Владимир Иљич Лењин изрекао чувену реченицу: *Ако комунизам не уништи ваши, ваши ће уништити комунизам!* [Vinogradov and Strashun 1947]. Управо захваљујући Семашковом моделу организације здравственог система постреволуционарна Русија се изборила са значајним епидемијама и тешком демографском сликом тога времена и тиме решила и претходно наведену – „Лењинову дилему” о проблемима са заразним болестима.

Наведене облике здравствених система можемо допунити са добровољно/приватним тржишно оријентисаним моделом здравственог осигурања (развијеног шездесетих година прошлог века) и обавезним отварањем медицинских/здравствених штедних рачуна (Сингапур, 1984) [Џузовић и др. 2019]. Међутим, једна од заједничких карактеристика свих наведених здравствених система (*џрим.* Бизмарк – Бевриџ – Семашков – мешовити) јесте да је у њима могуће организовати рад здравствених задруга што се често показало успешним решењем и допунским значајним фактором у омогућавању адекватне и ценовно прихватљиве здравствене заштите. Судбина здравствених задруга у бројним државама била је да су њихови капацитети умањивани зарад формирања националних здравствених система. То је био случај и у Федеративној Народној Републици Југославији (ФНРЈ), када су здравствене задруге 1949. године интегрисане у здравствени систем [Стаменовић 2019; Stamenović 2019]. Али, и поред овакве ситуације, у бројним државама су се здравствене задруге ипак одржале и пружале су у континуитету различите облике здравствене заштите током готово целог века [ИНСО report, 2018].

У контексту организације здравствених задруга у оквиру здравственог система Међународна асоцијација здравственог задругарства (сектор Међународног задружног савеза (*International health Cooperative Association*) идентификовала је следећу типологију [ИНСО report, 2018]: а) Готово ексклузивно јавно здравствени систем са учесницима из приватног сектора, профитне, непрофитне организације и задруге које имају маргиналну функцију; б) Универзални здравствени систем, где су јавни учесници интегрисали претходно постојеће приватне и непрофитне организације; в) Здравствени системи који омогућавају универзалну покривеност кроз јавни сектор, који нису успели да омогуће здравствену заштиту свим популационим групама; г) Мешовити здравствени системи где су само базичне здравствене услуге омогућене кроз јавну политику која таргетира становништво с ниским приходима.

Како је назначено у оквиру извештаја Међународне асоцијације здравствених задруга [ИНСО report, 2018], у свим наведеним групама је током времена евидентно повећање активности у раду на оснивању нових здравствених задруга и заједничким фондовима (*Mutual aid funds*). Овакви закључци су засновани на статистичким анализама и тумачењима рада здравствених задруга у преко 15 држава широм света (између осталих:

Аргентина, Аустралија, Белгија, Бразил, Канада, Колумбија, Француска, Јапан, Малезија, Сингапур, Шпанија, Шведска, Велика Британија и Сједињене Америчке Државе). Управо овакви резултати охрабрују у смислу различитих иницијатива у бројним државама за популаризацијом рада здравствених задруга и указују на значај здравственог задругарства као виталног дела модерног концепта организације здравственог система.

ИЗАБРАНИ ПРОБЛЕМИ САВРЕМЕНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ СИСТЕМА КОЈИ УТИЧУ НА ПОРАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ЗАДРУГАРСТВО

Разлози који подупиру значај и пораст броја здравствених задруга у свету се огледају у растућим проблемима са којима се суочавају здравствени системи, а посебно када је у питању дугорочна одрживост. И Иницијатива за реоснивање здравствених задруга у Републици Србији (предата Одбору за здравље и породицу Народне Скупштине Републике Србије 27. јануара 2020. године под бројем 1806-140/20) дефинише проблеме с којима се суочавају здравствени системи, а где здравствене задруге могу да се оформе и буду одговарајући унапређивачки и/или корективни фактор:

„... услед трансформација здравствених система на глобалном нивоу, здравствене задруге имају све већи значај а посебно у циљу решавања следећих проблема: прогресивно смањење (релативно селективне природе) у приступу здравственој заштити, посебно на релацији урбано-рурално; смањење употребе одређених услуга услед повећања цена; већи притисак на здравствене раднике да повећају своју продуктивност; растући јаз између потребе за персонализованим решењима у поређењу са стандардним који захтевају иновативна решења у здравственом систему; креатори здравствене политике су онемогућени да предложе јасна и дугорочна решења; расте приватни сектор у здравству и стимулише се развој профитно оријентисаних ентитета док задруге у великом броју случајева остају неукључене у развојне политике и др.

У случају Републике Србије, значајно је осврнути се на проблеме организације превентивних активности, здравственог просвећивања, услуга које нису обухваћене здравственим осигурањем или су скупе у приватној пракси, руралним здравственим развојем, смањењем емиграције здравственог кадра, профилисање и усложњавање здравствених услуга, развој медицинских истраживања и других сектора којима би задружни покрет могао допринети.”

Осим претходно наведених проблема с којима се суочавају здравствени системи данашњице, важно је напоменути и следеће: пораст дужине очекиваног живота становништва; пораст трошкова који се издвајају за пружање здравствене заштите; брзи напредак медицине последњих деценија који је утицао на енормно повећање броја лекова, медицинских средстава и терапеутских процедура чиме се додатно врши „притисак” на здравствени систем а у циљу лечења пацијената доступним иновативним методама.

Уколико се разматра параметар очекиване дужине живота, приметно је (према подацима Светске банке) да је тренд растући за све посматране државе (Графикон 1). Примера ради, ако се посматрају појединачне државе, може се рећи да је од 1970. до 2015. године, просечна очекивана дужина живота (оба пола) порасла за чак приближно 10 година у просеку и за следеће посматране државе: Аустралија, Белгија, Канада, Француска, Италија, Јапан, Шпанија, Шведска, Велика Британија и др.

Графикон 1. Очекивана дужина живота (за све државе света; период: 1960–2018) [Светска банка, 2020]

Ови подаци веома јасно указују на додатне потребе све старијег становништва, на неопходну модификацију здравствених система и реоријентацију ка услугама које би биле неопходне за све старију популацију. Како долази до значајног напретка у медицинским иновацијама, те драматичном повећању броја клиничких студија последње две деценије [Jelisavac Trošić i dr. 2018] – на тржишту се појављује све већи број ефикаснијих лекова, медицинских средстава али и терапеутских процедура. Томе у прилог говори и брзи развој сектора за ретке и неизлечиве болести у фармацеутској индустрији [Jelisavac Trošić i dr. 2018]. Оваквим брзим напретком у третирању познатих болести, осим квалитета и диверсификације у лечењу пацијената подижу се и укупни трошкови здравственог система.

У Графикону 2 може се приметити управо пораст укупних трошкова за здравствени сектор (*health expenditure*) као проценат од вредности бруто домаћег производа за посматрану земљу. У просеку је скок укупне потрошње за око 3,5 процентних поена по посматраној држави (у уделу БДП) за период 1970–2015. Још драматичнија је ситуација у Републици Србији, где је укупно улагање у здравствени систем било на нивоу од око 4,4 процента 2003, да би 2018. године износило 10,4% БДП [Ćuzović i dr. 2019; Стаменовић 2019].

Графикон 2. Укупан трошак за здравствени систем (све државе; обрачунат као % БДП) [Светска банка, 2020]

Како би креатори здравствене политике имали адекватне информације узимајући претходна два фактора у обзир (повећање очекиване дужине живота и повећање укупних трошкова за здравствени систем) биће указано на интересантне резултате који су показали да је годишњи укупни трошак у Сједињеним Америчким Државама за животну доб 0–20. године на нивоу од 3.432 америчка долара, док је тај исти параметар за животну доб 65–85. године на нивоу од 410.245 америчких долара! [Alemayehu and Warner 2004].

Сви претходно наведени параметри указују на све озбиљније проблеме одрживости здравствених система широм света, те да су другачији облици организације здравственог система не само потребни – него и неопходни. У временима када право на здравље и пружање здравствених услуга све више постаје одговорност појединца и када се активно ради на приватизацији здравственог сектора, здравствене задруге се идентификују као *тврџа мојућносѝ*. Ова *мојућносѝ* за пружање здравствених услуга по адекватним ценама посебно је интересантна у земљама у развоју где постоји значајан проценат популације који нема приступ здравственој заштити [Alemayehu and Warner 2004; Loenenson 1994].

Иако смо у тексту раније навели различите облике здравствених система, чињеница је да се осим мешовитих облика (који представља комбинацију већ постојећих облика здравствених система), већ дуго времена није формирао иновативни здравствени систем који би боље одговорио модерним потребама (бројни показатељи указују на то да се много тога променило од успостављања Бизмарковог, Беврицовог или Семашковог модела разматрајући дуги историјски период од иницијалног успоста-

вљања ових модела здравствених система). Променила се и структура болести које оптерећују здравствени систем последњих деценија. Наиме, смртност од инфективних болести значајно се смањила док су хроничне незаразне болести преузеле примат. Осим тога, развој нових лекова, медицинских средстава и терапеутских процедура последњих деценија доживљава процват. Такође, и дужина живота један је од фактора који се значајно унапредио те данас захтева потпуну реорганизацију здравственог система. Ово су само неки одабрани али веома значајни проблеми који захтевају озбиљнију реформу постојећих облика здравствених система како би се избегао растући финансијски притисак услед повећања потреба. Управо код растућих трошкова и потреба здравственог система, здравствене задруге могу бити модел који би имао потенцијал да апсорбује значајан „терет“ (организације и финансирања) постојећих здравствених система. Осим тога, треба имати у виду дугорочне проблеме за које практично да не постоји решење а то су: асиметрија информација на нивоу осигуравајуће куће – осигураника; асиметрија информација на нивоу лекар – пацијент; немогућност да се плате здравствене услуге на страни корисника. Када се све претходно наведено узме у обзир, не треба се чудити растућем интересовању за модерни концепт здравственог задругарства [Џузовић и др. 2019; ИНСО Report 2018].

Међународна организација здравствених задруга је установила разлоге услед којих долази до потцењивања значаја модерног здравственог задругарства, а који се огледају у следећем [ИНСО report, 2018]: 1) постоји тенденција да се здравствене задруге не диференцирају адекватно од приватног сектора; да се сматра да су профитне организације ефикасније од непрофитних, те се често категоришу у истој форми са јавним институцијама; 2) комплексност у пружању здравствених услуга (посебно: различите форме организације; активности; величина; функције); управо та комплексност отежава екстраполацију значаја здравствених задруга (*Weight*) и јасну квантификацију у односу на приватни сектор; 3) недостатак података о раду различитих облика здравствених задруга (посебно: капацитети за пружање услуга у систему здравствене заштите).

Ови проблеми се могу превазићи адекватном едукацијом, али је често потребна помоћ државе у овим активностима. Та помоћ не мора бити финансијске природе, али је важно да постоји извесна подршка како би се уосталом и законско правни оквир обезбедио за несметани рад новоспостављених здравствених задруга.

КРАТАК ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈСКОГ И МОДЕРНОГ РАЗВОЈА ЗДРАВСТВЕНИХ ЗАДРУГА У ОДАБРАНИМ ДРЖАВАМА И АКТУЕЛНА СИТУАЦИЈА

У свету данас постоји велики број различитих врста здравствених задруга у складу с начином организације, правом на власништво, врстама услуга које пружају и др. Примера ради, некадашње здравствене задруге осниване у Краљевини Југославији биле би данас дефинисане као потро-

шачке и набавно-продајне (остваривањем своје делатности кроз промет и услуге), а према начину одговорности и степену прихватања ризика, те би се задруге могле класификовати као задруге с ограниченом одговорношћу [Стаменовић 2020; Стаменовић 2019].

Ако се здравствене задруге посматрају према врсти услуга које пласирају, постоји значајна диверсификација делатности, те данас постоје активне здравствене задруге попут фармацеутских (производња и дистрибуција лекова; апотекарских задруга и др.), задруга за спровођење медицинских истраживања, задруга за пружање здравственог осигурања, пружања медицинских услуга и др. [Стаменовић 2020; Стаменовић 2019].

Осим стандардизованих подела, истраживачи у својим лонгитудиналним студијама развоја здравствених задруга могу редефинисати критеријуме које истражују [видети: Nayar and Razum 2003] па је тако примера ради, истраживање [United Nations, 1997] идентификовало три врсте здравствених задруга у складу с њиховом оријентацијом ка здравственим и социјалним услугама: задруге чији су пословни циљеви усмерени искључиво ка здравственим и социјалним услугама; задруге чији пословни циљеви нису искључиво оријентисани ка здравственим и социјалним услугама и задруге које нису усмерене ка здравственом и социјалном сектору али пружају одређене услуге као подршку другим задругама које јесу усмерене ка поменутиим циљевима.

Ако се посматрају здравствене задруге према врсти услуга које пружају, познате су прве фармацеутске (апотекарске) задруге које су основане у Италији (18. век) и које су на изванредан начин омогућиле и даљи развој овог облика удруживања. Касније, након оснивања прве модерне земљорадничке задруге у Роцделу у Енглеској, концепт модерног облика удруживања се проширио са земљорадничких и на здравствени сектор. Примера ради, на територији данашње Србије, још у 19. веку започело се са оснивањем прве здравствене задруге за пружање медицинских услуга, основане на добровољној бази а посебно у руралним деловима Краљевине Србије. Значајно је да су се према моделу тадашњих здравствених задруга оснивале задруге у бројним државама света, преузимајући организациони и законско-правни оквир захваљујући управо добром раду тадашњих здравствених задруга основаних на територији Краљевине Србије (Јапан је, на пример, преузео модел организације здравствено-задружног савеза из Краљевине Југославије 1936. године). Оно што је интересантно за Јапан јесте да су се тамо формирале здравствене задруге управо из пољопривредних задруга (*Косеирен*), што је била и првобитна замисао задругара Краљевине Србије још у 19. веку (прво су се формирали „болнички фондови” у оквиру постојећих земљорадничких задруга, да би се накнадно здравствене задруге издвојиле као самосталне) [Стаменовић 2020]. У неколико европских земаља здравствено задругарство такође се развијало по моделу здравствених задруга из Краљевине Југославије попут Пољске и Румуније [Стаменовић 2019].

У бројним државама света, здравствено задругарство је наставило свој развој након Другог светског рата, па је и у Јапану 1960. године око 6.000 земљорадничких задруга пружало услуге из домена здравствене заштите [International Labour Organization, 2001].

У Шведској је развој здравствених задруга убрзано развијан тек деведесетих година 20. века као одговор на растуће јавноздравствене проблеме [United Nations, 1997]. Италија има данас врло развијен сектор здравствених задруга, и процењено је да је око 13% јавне потрошње намењене за здравствени сектор и социјалну заштиту усмерено на финансирање здравствених задруга [United Nations, 1997]. У Шпанији је сектор здравствених задруга формиран од тзв. *ИГУАЛА* система који је постојао тридесетих и четрдесетих година 20. века. Овај систем је био базиран на авансом плаћању услуга (*pre-paid*) лекарима од стране већег броја потенцијалних пацијената [Hopton and Heaney 1999]. Шпанија и Италија данас имају значајан број здравствених задруга које пружају најразличитије услуге из области здравствене заштите, производње и дистрибуције лекова и др. У Белгији постоји дуга историја употребе заједничких фондова (*Mutual aids*), али су и фармацеутске задруге веома развијене. Осим тога интересантно је истаћи локалне медицинске центре (*Maisons medicales*) које имају много сличности с начином рада и финансирањем здравствених задруга [ИНСО Report, 2018]. Велика Британија, Канада и Сједињене Америчке Државе имају богату традицију здравственог задругарства [United Nations, 1997; Hopton et al. 1997]. Интересантан је податак да је у Сједињеним Америчким Државама као консултант за оснивање здравствених задруга радио и проф. др Андрија Штампар у периоду пре Другог светског рата [Стаменовић 2020]. Осим тога, данас у Канади постоје бројне здравствене задруге организоване на локалном нивоу које се баве најразличитијим облицима пружања здравствених услуга.

Здравствене задруге су се формирале и у земљама у развоју а посебно у неким земљама Латинске Америке (Бразил, Чиле, Боливија), као и азијским земљама попут Индије, Кине, Шри Ланке и др.

У Бразилу се налази велики број здравствених задруга, као и највећа здравствена задруга на свету – Унимед [Duarte 2001]. Интересантно је да је у Индији још двадесетих и тридесетих година 20. века модел здравственог задругарства пренесен из Краљевине СХС (касније Краљевине Југославије) и да је направљен пилот-пројекат за оснивање здравствених задруга обима од око 40.000 села, посебно у областима Керала и Гуџарат [Nayar and Razum 2003; Стаменовић 2019].

У Кини је рурална задружна медицинска схема (*The Rural Cooperative Medical Scheme RCMS*) основана касних педесетих година, да би експанзија здравствених задруга започела шездесетих и седамдесетих година 20. века (посебно је била евидентна у руралним областима). Тадашње здравствене задруге биле су осниване у циљу пружања основне здравствене заштите руралног становништва и у томе су имале поприлично успеха (посебно код смањења стопе морталитета код одојчади, смањења утицаја инфективних болести, здравствене едукације становништва и др.) [Chen

et al. 1993; Carrin et al. 1999]. Овај модел био је организован на нивоу села и комуна (од 10.000 до 20.000 људи) који су уплаћивали у задружни фонд како би добили превентивну и куративну здравствену заштиту по приступачним ценама. Током седамдесетих година 20. века, у Кини је више од 90% руралне популације било покривено здравственом заштитом кроз здравствене задруге. Када је Кина започела своју велику економску реформу касних седамдесетих, дошло је до прекида у подршци финансирању здравственозадружног модела што је проузроковало пад покривености овим обликом организације у пружању здравствене заштите на свега 5% касних осамдесетих година. Међутим, почетком следеће деценије, у Кини се обновио интерес за здравствено задругарство, да би се 2002. основао нови здравственозадружни покрет (*New rural cooperative Medical Schemes – NCMS*) као основни сегмент стратегије руралног развоја у контексту покривености здравственом заштитом. У оквиру овог здравствено задружног програма, око 2/3 финансирања врши се путем државних и локалних фондова, док је минимум по особи за уплату на годишњем нивоу износио 30 јуана у 2003. години (у то време 1 амерички долар вредео је око 8,4 јуана), да би већ 2006. тај допринос био смањен на 20 јуана. Финансирање се дели између централних и локалних фондова и доприноса по домаћинству, али стопа дистрибуције уплате доприноса зависи од самог округа у којем су организоване здравствене задруге, па су, примера ради, у Шангајском округу доприноси локалних фондова виши у односу на централне, док се у сиромашнијим областима стопа удела доприноса повећава за централни државни буџет јер је локални буџет скромнији. Обим покривености популације здравственом заштитом у Кини достигао је 2008. године поново око 91% (у руралним подручјима). У контексту организације, здравственозадружни покрет је под ингеренцијама Министарства здравља Републике Кине [Nayar and Razum 2003].

Табела 1. Број здравствених задруга у одабраним државама, запослени и корисници [ИНСО Report, 2018]

Држава	Година	Организација	Годишњи промет	Валута	Запослени	Корисници (у милионима)	Корисници (као % укупне популације)
Аустралија	2014–2016.	175	9.244	AUD	15.659	3,6	14,9
Белгија	2016.	785	1.002	EUR	19.702	13,2	116,3
Бразил	2015.	1.933	–	–	96.023	24	11,6
Канада	2013.	130	63	CAD	1.132	0,4*	1,1
Колумбија	2013–2015.	152	9.872.594	COP	17.383	8,6	17,7
Француска	2014.	1.832	–	–	36.344	12,3	18,4
Италија	2014.	6.756	9.235	EUR	233.397	5,5	9,1
Јапан	2014–2015.	145	1.359.320	JPY	91.969	12,2	9,6
Сингапур	2015.	4	114	SGD	2.271	1,7	30,3
Шпанија	2016.	507	14.499	EUR	52.006	6,4	13,8
Шведска	2015.	298	149.411	SEK	19.367	13,6	137,3

* недостају подаци о сектору здравственог осигурања

Према подацима међународне Асоцијације здравствених задруга здравствене задруге данас успешно послују, посебно у Колумбији, Белгији, Аустралији, Бразилу, Италији, Шпанији, Јапану и Шведској (ако се у обзир узме број укупних корисника и годишњи промет). Након анализе 4.575 задружних организација широм света (1.152 из Европе; 3.218 из Јужне и Северне Америке; 197 из Азијско-пацифичког региона и 8 из Африке) утврђено је да у збиру 1.049 задружних организација има годишњи промет нешто већи од 100 милиона америчких долара! [Roelants and Salvatori 2019]. У укупном броју свих анализираних задружних организација, здравствене задруге учествују са око 1% у годишњем бруто промету, а три здравствене задруге налазе се међу 300 оних које имају највећи годишњи бруто промет [Roelants and Salvatori 2019]: 1) *HealthPartners INC* (потрошачки оријентисана здравствена задруга из Сједињених Америчких Држава; у 2017. години годишњи бруто промет износио је 6,65 милијарди америчких долара); 2) *Fundacion Espriu* (раднички оријентисана здравствена задруга из Шпаније, са 2,2 милијарде америчких долара годишњег бруто промета у 2017. години); 3) *Confederacao Nacional des Cooperativas medicas Unimed do Brasil* (потрошачки оријентисана здравствена задруга из Бразила са 1,55 милијарди годишњег бруто промета у 2017. години).

Иако је у Републици Србији рад здравствених задруга мало познат, претходно набројани резултати анализа (студија) јасно указују на глобални значај здравственог задругарства, али и на њихову улогу у здравственој заштити и модерним здравственим системима широм света.

КРАТАК ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈСКОГ РАЗВОЈА ЗДРАВСТВЕНИХ ЗАДРУГА НА ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ СА ОСВРТОМ НА НОВЕ ИНИЦИЈАТИВЕ

Здравствене задруге као сегмент организације здравственог система од посебног су значаја за Републику Србију јер су здравствене задруге (потрошачке и набавно-продајне) организоване и почеле с радом још током 19. века на територији тадашње Краљевине Србије [Стаменовић 2019]. Након иницијалног развоја у коме су основане прве здравствене задруге (нпр. у Лазаревцу) дошло је до два балканска а касније и до Првог светског рата. Током ратног периода здравствене задруге се нису развијале, а тај период је у историји забележен као изузетно тежак. Колико је заиста то био тежак период говори и књига америчког стручњака тога доба Хомера Фолкса (Homer C. Folks, 1867–1963), *The Human Cost of the War* (1920) у којој су приказана и масовна страдања српског народа, али и сва тежина сиромаштва која се дочарава термином *new kind of poor* (нова врста сиромаштва). У оквиру Краљевине СХС, а касније Краљевине Југославије, покрет здравственог задругарства јачао је у континуитету и отварале су се нове задруге [видети: Стаменовић 2019]. Предности здравственог задругарства су се показале посебно у руралним подручјима где није било адекватне здравствене заштите. Међутим, здравствено задругарство је на својерстан начин ујединило и друге дисциплине поред медицине

(ветерина, пољопривреда, образовање) те је веома успешно деловало у просветитељском смислу како на задругаре тако и на друге кориснике својих услуга. Организовани су били и *домаћички њецајеви* који су имали за сврху да помогну у образовању жена (посебно у руралним областима), али и омладински задружни центри у којима је омладина имала могућност да стиче одређена знања потребна за одржавање имања у хигијенском и функционалном смислу (изградња штала, бунара, дворишних купатила и др.).

Фотографија 1. Здравствена задруга у Барајеву, годишња Скупштина, 25. фебруара 1926. године [Музеј науке и технике, Београд]

Интересантно је да је облик организације здравствених задруга основан у Краљевини Србији, касније заживео у бројним земљама света попут Јапана, Сједињених Америчких Држава, Индије, Француске, Румуније, Пољске и др. [Стаменовић 2019; Стаменовић 2020]. Здравствено задружни покрет је започео омасовљавање почевши од 1921. године, да би се здравствено задругарство прекинуло током периода Другог светског рата и након кога је здравствено задружни покрет наставио с радом све до 1949. године, када је здравствено задругарство интегрисано у оквиру Бизмарковог модела организације здравственог система.

Управо омогућавање глобалног развоја здравственог задругарства по основу *српског модела здравствених задруга* представља додатну вредност овог облика организације, те велики значај за даље проучавање [за карактеристике и опис овог модела видети: Стаменовић 2019; 2020]. Стога је и Иницијатива за реоснивање здравствених задруга из 2020. године настала као резултат ранијих истраживања аутора и добила значајну подршку од заинтересованих стручних и академских организација и истакнутих

појединаца. Посебан је значај и подршка Међународне асоцијације здравствених задруга овој иницијативи.

Ова иницијатива представља прву иницијативу у вези са здравственим задругарством након omasовљавања здравствених задруга након Првог светског рата које су укунуте 1949. године. Такође, предлог за имплементацију здравствених задруга у оквиру Националног програма за препород села Србије (израђен од стране Националног тима за препород села Србије, Академијског одбора за село САНУ и Кабинета министра за регионални развој и координацију рада јавних предузећа 2020. године) је такође дат посредством ове иницијативе. Предности Републике Србије се огледају управо у богатом историјском здравствено задружном наслеђу на које се и према препорукама Међународног задружног савеза треба позивати када се ради на реиницијацији одређеног здравствено задружног покрета након вишедеценијске паузе.

ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАДРУГЕ И ПАНДЕМИЈА ИЗАЗВАНА ВИРУСОМ КОВИД-19: ИНОСТРАНИ ПРИМЕРИ

Као што је приказано у претходним деловима текста, здравствене задруге послују у бројним државама и активно учествују у решавању модерних проблема здравствених система широм света. То је такође евидентно и ако се у обзир узме пандемија изазвана вирусом ковид-19, у којој су се здравствене задруге показале као успешне и отпорне на брзе промене начина пословања и околности изазваних пандемијом.

Наиме, солидарност, која у савременом свету (који све више негује индивидуализам) постаје „дефицитаран ресурс” и јавља се готово само у тешким, кризним временима – заправо представља константу у раду здравствених задруга и један од основних задружних принципа. Иако Србија има богато здравственозадружно наслеђе, тренутно у Србији здравствене задруге немају готово никакав значај. Да се здравственозадружни покрет развија у свету и да је то тренд који треба и Србија да прихвати говоре и успешни пословни подухвати здравствених задругара из Италије, Колумбије, Шпаније, Камеруна¹, Индије и других земаља. Посебно је значајан допринос ових здравствених задруга током пандемије изазване вирусом ковид-19 где се показало неоснованим схватање да су здравствене задруге недовољно иновативне, споре у трансформацији у складу са новим околностима пословања и технолошки неразвијене. Наиме, италијанска социјално-здравствена задруга „Гуливер” (основана 1996. у Модени, запошљава 1.950 особа и пружа 353 услуге) [ICA, 2020] показала је током пандемије предности управо оваквог типа удруживања у односу на друге организационе моделе у здравственом систему. Ова задруга је омогућила напредан однос према промени ланаца снабдевања прекопотребном и дефицитарном медицинском и заштитном опремом током пандемије. Наиме, били су оформљени посебни *шмивови за хитне интервен-*

¹ У Камеруну је у току оснивање здравствено задружни покрет са неколико основаних здравствених задруга.

ције који су пронаšli иновативне начине снабдевања комуницирајући са државним органима, интензивно проналазећи нове добављаче на тржишту и утичући својим консултацијама у директној комуникацији и на политичаре и доносиоце јавних одлука. У фокусу су им биле рањиве групе током пандемије те су подршку пружали и изван својих стандардних радних оквира. Осим тога, брзо су направили Е-апликацију за психолошку подршку услед изолације, али и подршку старијим лицима у геронтолошким центрима (ова здравствена задруга је развила укупно 10 геронтолошких центара) да ступе у контакт са својим породицама преко таблет уређаја које су обезбедили. У већини својих институција њихов центар за пружање здравствене неге је до марта месеца 2020. године био без присуства заразе вирусом ковид-19 иако се налази у Италији где је забележен почетак „европске пандемије” и где је био присутан велики број инфицираних овим вирусом. За овај успех је како наводе, била заслужна добра и правремена организација институције коју подржава задружни модел [ISA, 2020]. Томе у корист говори и случај индијских здравствених задруга „SEWA”², где сматрају да је основа њиховог успеха у борби са вирусом ковид-19 било то што су захваљујући задружном моделу организације и сталној комуникацији са својим члановима заправо били „корак испред” државног здравственог естаблишмента, али и приватних пракси јер су имали правремене информације о потребама својих чланова те су успевали да се довољно брзо преорјентишу у правцу задовољавања истих [SEWA, 2020].

И колумбијске здравствене задруге COOMEVA које имају укупну вредност од око 500 милиона долара показале су да је криза попут пандемије заправо прилика да задруге покажу да је здравственозадружна солидарност принцип на којем ове задруге заснивају пословање те да се управо кроз ефикасан рад здравствених задруга показује да корисници тих медицинских услуга не морају „чекати кризу” да би увидели предности солидарног приступа здравственом систему [SEWA, 2020]. Такође, ова задруга је реформисала своју будућу петогодишњу стратегију и реорјентисала се на употребе нових технологија како би се на тај начин боље прилагодила модерним потребама за пружање здравствених задруга. Здравствене задруге су и у Шпанији биле од велике помоћи држави и својим корисницима током пандемије, а посебно највећа здравствена задруга „Fundacion Espriu”.

ЗАКЉУЧАК

Здравствене задруге представљају један од могућих начина организације здравственог система који поприма све већи значај управо услед нарастајућих изазова са којима се суочавају здравствени системи широм света. Овај концепт је кроз историју показао своју флексибилност која се огледала не само у различитим организационим концептима здравствених

² Здравствене задруге које су основане 1972. у индијском граду Ахмедабаду. Представља националну федерацију задруга која запошљава 1,7 милиона жена.

задруга, него и у оквиру разноврсности у услугама које овај концепт може да понуди модерним здравственим системима. Посебан поглед на флексибилност и иновативност здравственозадружних организација је у овом раду приказана и на иностраним примерима деловања током пандемије вирусом ковид-19. Предности се огледају у могућности трансформације и употреби технолошких иновација, али и на евидентном принципу солидарности. Посебна карактеристика јесте бржа анализа тржишта у односу на друге организације захваљујући задругарима који су и корисници услуга (пример индијске здравствене задруге „SEWA”).

Чињеница да модерни економски процеси и идеологије (нпр. неолиберализам) имају тенденцију утицаја на смањење јавне својине (редуковање јавних система у организационом и управљачком смислу и сл.), у неким северноевропским државама је подстакла и иницијативе да задружни модели представљају одређене врсте „прелазних решења”, односно да је једноставније формирати задруге него просто приватизовати јавне државне системе (делимично или у потпуности) – на пример рибарске задруге (и задруге за очување животне средине – такође се реферишу као здравствене у нордијским земљама и сл.). Ово је још један облик „употребе” задругарства у формирању модерних државних система, али ако се погледају и традиционални концепти развоја здравственог задругарства може се приметити значајан раст у бројним државама света. Један од новијих примера јесте и Камерун где су здравствене задруге почеле са радом док је здравственозадружни савез у формирању.

Међутим, здравственозадружни концепт организације пружања здравствених услуга је кроз историју наилазио на бројне отпоре (на пример у Сједињеним Америчким Државама 1930-их година; у Краљевини СХС 1920-их година), али на отпоре наилази и данас што показује и неостварена идеја ширег концептуалног развоја здравственог задругарства које су покренуле „демократе” током мандата председника САД Барака Обаме.

У Републици Србији, Закон о задругама [*Службени гласник Републике Србије*, 112/2015] дефинише основни оквир за рад здравствених задруга иако оне готово да не постоје још од 1949. године. То је међутим повољна околност за реиницијацију и развој здравственог задругарства јер је законско-правни оквир ипак донекле успостављен. Иницијатива за реоснивање здравствених задруга која је предата Одбору за здравље и породицу Народне скупштине Републике Србије 27. јануара 2020. године прва је те природе након 1949. године и укидања здравственог задругарства у ФНРЈ, а реферише се на велику иницијативу која је започела од 1921. године и коју је (између осталих) предводио и др Гаврило Којић (1889–1927). У теорији задругарства (и препорукама међународних организација које се баве проблемима задругарства) [Видети: *International Labour Organization ILO*, 2001] наводи се да би приликом дуже паузе у раду задруга (одређеног сектора, у овом случају здравствених задруга), било важно позивати се на историјско наслеђе и тиме приближити тему како доносиоцима одлука тако и грађанима – будућим задругарима.

Управо је Република Србија изузетно богата наслеђем здравственог задругарства те остаје да време покаже у којој мери и да ли ће доносиоци одлука препознати овај значајан сегмент који по примерима из света може бити развијан и тиме допринети квалитетнијој а ценовно прихватљивијој здравственој заштити (а посебно у областима превенције, здравственог образовања, медицинских и биотехнолошких истраживања, производње и промета лекова и медицинских средстава, здравственом осигурању али и пружању здравствених услуга).

ЦИТИРАНИ ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА

- Стаменовић, Милорад (2019). Здравствене задруге – заборављено благо. *Зборник Машице српске за друшћивене науке*, LXX, 169: 19–36.
- Стаменовић Милорад (2020). *Здравствене задруге – српски корени глобалног развоја и модерне иницијативе*. Нови Сад: Прометеј.
- Стаменовић, Милорад (2020). Иницијатива за реоснивању здравствених задруга (предаје Одбору за здравље и породицу Народне скупштине Републике Србије 27. 1. 2020. под бројем 18 06-140/20) [Иницијатива за оснивање здравствених задруга – Наша обавеза и наслеђе – Један век од оснивања првих Здравствених задруга након Првог светског рата – Макроекономија (makroekonomija.org)] .
- Стаменовић, Милорад и Сретен Ђузовић (2019) Одабрани проблеми одрживости здравственог система Републике Србије = Selected problems of sustainability of the health-care system of the Republic of Serbia. *Тема скупља Изазови глобалне економије у свејилу четвртог индустријске револуције = Theme of the meeting The challenges of global economy in the light of the fourth industrial revolution: зборник радова са VII Интернационалног научног скупља ЕконБиз одржаног на Факултету пословне економије Бијељина 20. и 21. јуна 2019. године* / [редакција Витомир Старчевић, Предраг Катанић, Борислав Дракул]. Бијељина: Факултет пословне економије.
- Alemayehu, Berhanu and Kenneth Warner (2004). The lifetime distribution of Healthcare costs. *Health Services Research*, 39(3): 627–642.
- Carrin, Guy; Aviva Ron, Yang Hui, Wang Hong, Zhang Tuohong, Zhang Licheng, Zhang Shuo, Ye Yide, Chen Jiaying, Jiang Qicheng, Zhang Zhaoyang, Yu Jun, Li Xuesheng (1999). The reform of the rural cooperative medical system in the People's Republic of China: interim experience in 14 pilot counties. *Social Science & Medicine*, 48(7): 961–972.
- Casey, Michelle M. (1997). Integrated networks and health care provider cooperatives: new models for rural health care delivery and financing. *Health Care Manage Review*, 22: 41–48.
- Chen Xiao-Ming; The-Wei Hu and Zihua Lin (1993). The rise and decline of the Cooperative Medical System in rural China. *International Journal of Health Services*, 23: 731–742.
- Ћузовић, Сретен; Ђорђе Ћузовић, Милорад Стаменовић (2019). *Глобализација: савремени аспекти економије, трговине и здравства*. Ниш: Економски факултет.
- Duarte, Cristina Maria Rabelais (2001). UNIMED: history and characteristics of a Brazilian medical cooperative. *Cadernos de Saúde Pública*, 17(4): 999–1008.
- Hopton, Jane and David Heaney (1999). Towards primary care groups: the development of local healthcare cooperatives in Scotland. *British Medical Journal*, 318(7192): 1185–1187. [DOI: 10.1136/bmj.318.7192.1185]
- Jelisavac Trošić, Sanja; Dragoljub Todić, Милорад Стаменовић (2018). *Svetska трговинска организација, животна средина и систем здравствене заштите*. Београд: Институт за међународну политику и привреду.

- Loewenson, Rene (1993). Structural adjustment and health policy in Africa. *International Journal Health Service*, 23: 717–730.
- Nayar, Rajasekharan Kesavan and Oliver Razum (2003). Health Co-operatives: Review of International Experiences. *Public Health CMG*. 44(5): 568–575.
- Stamenović, Milorad (2019). Posttranzicioni status i odabrani izazovi zdravstvenog sistema Srbije. *Revizor*, XXII, 85: 31–47.
- United Nations (1997). Cooperative enterprise in the health and social care sectors. A global survey. UN Department for Policy Coordination and Sustainable Development. New York.
- Vinogradov, Nikolai Andreevich and Ilya Davidovich Strashun (1947). *Health protection of the workers of the Soviet Union*. Moscow: Medgiz.

ЕЛЕКТРОНСКИ ИЗВОРИ

- ICA (2020). The Cooperative Way in times of crisis COVID19 pandemic. Доступно на: <https://www.youtube.com/watch?v=D4knmMORYJo>. Приступљено: 3. 5. 2021.
- IHCO Report (2018). Доступно на: <https://previewihco.files.wordpress.com/2018/03/cooperative-health-report-2018.pdf>. Приступљено: 3. 5. 2021.
- International Labour Organization (2001). Promotion of cooperatives. Report V (1) for the 89th session. ILO. Geneva. Доступно на: ILC89 – Report V (1): Promotion of cooperatives (ilo.org). Приступљено: 3. 5. 2021.
- PNHP (2020). Доступно на: https://www.pnhp.org/single_payer_resources/health_care_systems_four_basic_models.php. Приступљено: 15. 7. 2020.
- Roelants, Bruno and Gianluca Salvatori (2019). The World cooperative Monitor 2019. Доступно на: wcm2019-final-1671449250.pdf (monitor.coop). Приступљено: 3. 5. 2021.
- SEWA (2020). Доступно на: <https://www.sewafederation.org/>. Приступљено: 3. 5. 2021.
- The World Bank (2020). Доступно на: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN>. Приступљено: 3. 5. 2021.

ИЛУСТРАТИВНИ ИЗВОРИ

- Музеј науке и технике (Београд). *Здравствена Загрупа у Барајеву, јодиниња Скуйцићина (1926)*. Сликсна грађа Бр. МНТ.Т.11.7.1578-1

REVIEW SCIENTIFIC PAPER

CHALLENGES OF HEALTH CARE SYSTEMS AND HEALTH COOPERATIVES IN INTERNATIONAL AND NATIONAL CONTEXT

by

MILORAD STAMENOVIĆ
“Inventis CTC”
Braće Miladinov 21, Belgrade, Serbia
m.stamenovic@rocketmail.com

SUMMARY: This paper presents different models of health systems in the world as well as selected important challenges that they face. Also, the paper presents historical

and modern concepts of development of health cooperatives in selected countries, including the Republic of Serbia. Observing the long-term sustainability of different models of health systems, certain weaknesses are pointed out, but also the significant role of health cooperatives in these systems over time, both in the international and national context. A view of the work of health cooperatives during the COVID-19 pandemic in selected countries is presented with examples of innovations in organizational terms that health cooperatives have applied in order to increase efficiency and to respond to business and health challenges posed by the pandemic. A potential answer to the presented weaknesses of health systems is to consider establishing and strengthening health cooperatives, having in mind their role in those systems throughout history, with special reference to the Republic of Serbia where health cooperatives were founded during the 19th century. However, although Serbian health cooperatives were a model for the development of health cooperatives in the world, since 1949 health cooperatives in Serbia are almost non-existent. Following the genesis of the development of these organizations and their modern role in societies around the world, the conclusions indicate the flexibility and resilience of health cooperatives to adapt to new socio-economic conditions, innovation of these organizations shown over time, importance and contribution to societies during their history and during the emerging pandemic. Also, the need for a change in public policies is pointed out, which would enable the establishment of a larger number of health cooperatives in the Republic of Serbia in response to the growing challenges of the health system, following the example of the world.

KEYWORDS: health cooperatives, health systems, history of cooperatives, COVID-19